

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУРНИНГ ДУНЁ ИЛМ-ФАНИ ВА МАДАНИЯТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

Қўнғиров Ибодулла Ҳайитович
Ўзбекистон Журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети
Ижтимоий-гуманитар
фанлар кафедраси доценти,
тарих фанлари номзоди

«... Туркий шеърни Амир Алишердан
кейин ҳеч ким Бобур ёзган даражада ёзган эмас».

Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. «Тарихи Рашидий»дан

Янги Ўзбекистонда миллий давлатчиликни шакллантириш, халқимиз фаровонлигини ошириш, фарзандларимиз учун ҳеч кимдан кам бўлмаган ҳаёт барпо этиш, ёшларни жисмонан, ақлан ва маънан юксалтириш борасида олиб борилаётган кенг қўламли ислохотлар Бобур Мирзо дунёқараши ҳамда тутумларига моҳиятан уйғундир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида тарихимизни, буюк аجدодларимиз меросини ўрганиш ва уларни ёшлар ўртасида кенг тарғиб қилишга алоҳида эътибор қаратилаётгани қувонарлидир. Бундай муносабат ёшларни буюк аجدодлар қолдирган мерос ва миллий қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга хизмат қилади. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва унинг авлодлари қолдирган бебаҳо илмий ва маънавий-маданий мерос, буюк бобокалонларимиз билан

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

фахрланиш хиссини ўйғатиб, юртни, Ватанни севиш туйғуларини янада жўш уришига омил бўлади.

Адабиёт, санъат, табиат гўзаллигига ёшлигидан меҳр қўйган Заҳириддин Муҳаммад Бобур барча Темурий шахзодалар каби дунёвий илмларни отасининг саройида, нуфузли олиму, уломалардан урганди. Бироқ унинг беғубор ёшлиги узоққа чўзилмади. У 12 ёшида отасидан етим қолади ва 1494 йили отасининг ўрнига Фарғона улусига ҳоким бўлади.

У бобокалони Амир Темур давлатининг пойтахти Самарқандни эгаллаб, Мовароуннаҳрда марказлашган кучли давлатни сақлаб қолишга уринади. Афсуски бу ниятига эриша олмайди, маҳаллий ҳукмдорлар ўртасидаги низолар бунга имкон бермайди.

Бобур қаламни қиличга алмаштириб, Андижон тахти учун укаси Жаҳонгир Мирзо, амакиси Султон Аҳмад Мирзо, тоғаси Султон Маҳмудхон ва бошқа рақибларга қарши курашишга мажбур бўлди. Бобур укаси Жаҳонгир Мирзо билан мурасага келиш учун унга ён беришга - Фарғона улусини иккига тақсимлаб, ярмини укасига топширишга қарор қилди ва ўзи Самарқанд учун олиб борилаётган курашга киришиб кетди. Бир неча йил давом этган бу кураш қирғин-баротдан бошқа бирор натижа бермади: унда катта ҳарбий куч билан аралашган Шайбонийхоннинг қўли баланд келди. Натижада Бобур Мирзо Самарқандни ташлаб кетишга мажбур бўлди.

Ўз Ватанидан чиқиб кетишга мажбур бўлган улуғ шоир умрининг охиригача Ҳиндистоннинг Агра шаҳрида яшаб, ижод қилади. У Ҳиндистонда қудратли салтанат эгаси бўлганида ҳам Ватан хаёли, айрилиқ алами уни тарк этмаган, Ватан соғинчи унинг қўлига қалам тутқазган у шундай пайтларда қуйидаги ҳасратли шеърини битган эди:

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Толе йўқи жонимға балолиғ бўлди,
Ҳар ишники, айладим- хатолиғ бўлди.
Ўз ерни кўйиб, Ҳинд сори юзландим,
Ё Раб, нетайин, не юз қаролиғ бўлди.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўз бошидан кечирганлари, аламлари, ўз ерини ташлаб, Ҳиндистонни забт этишини “юзи қаролиғ” деб айтади. Бобур Мирзонинг шеърларида Ватан туйғуси, Ватан соғинчи, Ватанга қайтиш истаги доим мавж уриб турган. У ватанпарварлик, инсонпарварлик, маърифатпарварлик ғояларига асосий эътиборини қаратди. У ҳикматли сўзлари орқали одамларни камтарин, кўркам фазилатлар эгаси бўлишга даъват этди. Халқ маанфатини ўйлаб, инсон кадр - қимматини юқори тутди. Шоирнинг умр сабоқлари, орзу-армонлари ифода этилган рубоийлари, айниқса, она Ватан туйғуси, Ватандан айрилиш азоби ҳар бир ўқувчи қалбида чуқур из қолдиради. Ҳиндистонда ҳукмронлик қилишига қарамай, у ердаги ҳаётини ғариблик деб атайди.

Бобур Мирзо Ҳиндистонда темурийларга хос улуғ бунёдкорлик анъаналарини давом эттирди: мухташам қасрлар тиклаш, ариқ-каналлар казиш, боғ-роғлар бунёд этиш, адабиёт, илм-фан ривожига ҳомийлик қилиш, элни адолат билан бошқариш сингари фазилатлар кейинчалик Ҳиндистоннинг буюк фарзандлари томонидан чинакам ижобий баҳоланди.

Ҳиндистоннинг донишманд фарзанди, буюк давлат арбоби Жавоҳарлал Неру ўзининг «Ҳиндистоннинг очилиши» ва «Жаҳон тарихига бир назар» асарларида Заҳириддин Муҳаммад Бобур ҳақида самимиятга тўлиқ ушбу фикрларни изҳор этган: «Бобур дилбар шахс; Уйғониш даврининг бир ҳукмдори, мард ва тадбиркор шахс бўлган. У санъатни,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

адабиётни севган, ҳаёт нафосатидан лаззатлана билган. Унинг набираси Акбар яна ҳам дилбарроқ ва кўп яхши фазилатларга эга бўлган... Бобурнинг Ҳиндистонга келиши туфайли Ҳиндистонда буюк ўзгаришлар содир бўлди; санъатда, ҳаётда, меъморчиликда ва маданиятнинг бошқа соҳаларида янгича серилҳом тараққиёт юз берди.»¹ деб, ёзган эди.

Шуни алоҳида эътироф этиш керакки, қисқа вақ ичида Бобур Мирзо Ҳиндистондаги сиёсий муҳитни барқарорлаштирди, тарқоқ қабилаларни бирлаштирди, шаҳарларни ободонлаштирди ҳамда савдо-сотикни йўлга қўйиб, боғроғлар яратиш каби хайирли ишларга қўл урди. Ҳиндистонни обод ўлкага айлантириш, ҳозиргача машҳур бўлган меъморий ёдгорликларни барпо этиш, унинг ўғиллари ва авлодлари даврида ҳам кенг кўламда амалга оширилди.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва унинг авлодлари ҳукмронлиги йилларида Ҳиндистон санъати, меъморчилигига Марказий Осиё услубининг кириб келиши яққол намоён бўлади. Бобурийлар салтанатида ўша даврнинг илғор ва зеҳни ўткир олимлари, шоирлари, мусиқашунослари ўзаро бирлашади ва мукамал ижодий муҳитни яратади. У ўзининг нозиктаб, юксак инсоний фазилатлари билан бутун ҳинд халқини ўзаро ҳамжиҳат фарован ҳаёт кечиришга ундайди. Тез-тез бўлиб турадиган, турли низоларни бартараф этади. Маҳаллий халқларни жипислаштиради.

Унинг Ҳумоюнга жумодиулаввал ойининг биринчиси, 935 ҳижрий санада ёзган «Махфий васиятнома»сида қуйидаги йўл-йўриқлар берилган эди: «... Эй фарзанд, Ҳиндистон мамлакати турли мазҳаблардан иборат.

¹ Норкулов Н., Жўраев У. Ўзбекистон тарихи.-Т.: «Шарқ», 2001. 28-б.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Субҳонолло Таоло ҳақи сенга буюрилдики, ҳар бир мазҳаб ва тариқатга адолатли бўл. Хусусан, сигирни қурбон қилишдан сақлангинки, бу Ҳиндистон халқининг қалб ардоғи ва бу вилоят аҳли подшоҳга яхши назар билан боғланади. Подшоҳ фармонига бўйсунган халқларни хароб қилмагин. Адолатни ихтиёр қилгин. Шунда шоҳ раиятдан, раият шоҳдан хотиржам бўлади. Ислоннинг тараққиёти эҳсон тиғи билан яхшироқдир, зулм тиғи билан эмас. Аҳли суннат ва шиаларнинг икир-чикирларидан кўзингни юм. Чунки, ислонга қаршилар бор. Турли эътиқоддаги халқларни тенг тутгинки, шунда салтанат турли ташвишлардан ҳоли бўлади.

Ҳазрат Соҳибқирон Амир Темурнинг иш юритишлари доимо ёдингда бўлсин. Шунда давлатинг маъмур ва пухта бўлади.”²

Заҳириддин Муҳаммад Бобур Ҳиндистоннинг юксалишига ўз ҳиссасини кўзиш билан бир қаторда миллатлараро тотувликни таъминлашга, турли эл ва миллатларнинг бошини қовуштиришга ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлашга ҳамда халқ фаровонлигини оширишга катта ҳисса қўшди.

Айниқса, Бобур Мирзо шахсига хос бўлган инсоний комиллик улуғлик, ҳинд халқига ўз таъсирини кўрсатди. Мусулмон халқларида азал-азалдан сақланиб қолган меҳр-оқибат, бағрикенглик ва бошқа юксак инсоний ҳислатларга йўғрилган самимийлик каби умуминсоний қадриятлар тез орада бобурийлар салтананинг чекка-чекка ҳудудларигача етиб боради.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур башарият тарихининг ижтимоий-сиёсий, илмий-маданий соҳаларида салмоқли ўрин эгаллаган буюк сиймолардан бири ҳисобланади. У улуғ шоир, қомусий илм соҳиби,

² Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т. : “Шарқ”, 2002, 331 – бет.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

айни пайтда моҳир лашкарбоши ҳамда йирик давлат арбоби сифатида шуҳрат қозонди. Мирзо Бобур амалий ҳамда бадий баркамол асарлари билан жаҳон илм-фани ва маданияти тараққиётига ўлкан ҳисса қўшди.

Бобур Мирзо адабий меросининг катта қисмини лирик шеърлар ташкил қилади. У мумтоз адабиётнинг ғазал, рубоий, туюқ жанрларида сермахсул ижод қилади ва девон тузади. Ўз асарларда она юртига эҳтиром, соғинч туйғулари, ижтимоий ҳаётнинг турли соҳалари ҳамда инсон камолати муаммолар кенг ёритилади.

Мирзо Бобур сиймосидаги бир-бирига унча яқин бўлмаган икки жиҳат баҳодирлик билан нозиктаъблик ўзига хос аҳамият касб этади. У ўз тожу тахтидан айрилиб, ўзга юртларда минг бир балоларга учраб, умри от устида жангу жадалларда кечган бўлса-да, нафосатдан, шеъриятдан воз кечмайди, аксинча, ҳар куни, ҳар қадамда хатто уруш кезларида ҳам санойи нафиса билан ҳамнафасликда ўтади.

Бобурнинг буюк асари “Бобурнома” бўлиб, уни “Вақое” деб ҳам номлайдилар. Буюк мемориал асарда 1494-1529 йиллари Марказий ва Кичик Осиёда, Яқин ва Ўрта шарқ мамлакатларида кечган воқеалар баён этилган. “Бобурнома”нинг ўндан ортиқ қўлёзма нусхалари бор. Асарни Қозонда Н.И. Илминский (1857), Лондонда Бевериж хоним нашр (1905) этган. Ўзбекистонда дастлаб профессор Фитрат 1928 йилда асардан парчалар эълон қилди. “Бобурнома”нинг 1948-1949 йилларда икки жилдли; 1960, 1989 йилларда тузатилган, 2002 йилда ва кейинги йилларда тўлдирилган қайта нашрлари амалга оширилди.

“Бобурнома” асосида бир қатор бадий асарлар ҳам яратилган. Флора Анна Стилнинг “Бобурхон” (Париж, 1940), Фернанд Гренарднинг “Бобур”

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

(Париж, 1930), Харолд Лэмбнинг “Бобур-йўлбарс” (Нью-Йорк, 1961) романлари, Вамбек Гасконининг “Бобур ва унинг авлодлари ёки Буюк мўғуллар” (Нью-Йорк, 1980) эссе-романлари шулар жумласидандир. Ҳиндистонлик Муни Лаъл бобурийлар тарихига асосланиб 6 та роман ёзган. Ўзбек адабиётида Ойбек, П.Қодиров, Б.Бойқобилов, Х.Султонов Бобурга бағишлаб роман, қисса ва дostonлар яратдилар. Хуршид Даврон буюк ватандошимизга бағишланган “Самарқанд хаёли” қиссасини ва “Бобур соғинчи” пьесасини ёзган. Қисса 1991 йилда нашр этилган. 1997 йилда ёзилган “Бобур соғинчи” пьесаси Муқумий номидаги театрида сахналаштирилди (2003 йил).

Мирзо Бобур ижодида, хусусан, шеъриятида она юртини қўмсаш, унинг тупроғига талпиниш, ғариблик азобларидан ўтли ҳасрат, ёру диёр соғинчи, висол илинжи, тақдир зарбалари ва турмуш уқубатлари, замона носозликлари билан боғлиқ нолалар бадиий таҳлил этилган. Бугунги кунда унинг 119 ғазали, бир масну шеъри, 209 рубойиси, 10 дан ортиқ туюқ ва китъалари, 50 дан ортиқ муаммо ва 60 дан зиёд фардлари аниқланган. Девони таркибида умумий ҳажми 270 байтдан иборат 8 маснавийси ҳам ўрин олган.

Мирзо Бобур Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг ўз юртида ҳақиқий қадр-қиммат топди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармониға мувафиқ 1993 йилда Бобур таваллудининг 510 йиллиги тантанали нишонланди.

Ҳозирги кунда Андижон шаҳрида Бобур номида университет, театр, кутубхона, миллий боғ («Боғи Бобур») мавжуд. Бобур миллий боғи мажмуасида «Бобур ва жаҳон маданияти» музейи, шоирнинг рамзий қабр-

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

мақбараси бунёд этилган. Шаҳар марказида (муаллифи Равшан Миртожиев) ва Бобур боғидаги ёдгорлик мажмуида (муаллифи Қодиржон Салоҳиддинов) шоирга ҳайкал ўрнатилган. Андижондаги марказий кўчалардан бирига, шунингдек Тошкентдаги истироҳат боғи ҳамда кўчага, Андижон вилояти, Хонобод шаҳридаги истироҳат боғига Бобур номи берилган. Ўзбекистон Фанлар академиясининг Бобур номидаги медали таъсис этилади. Шарқшунос олим Убайдулла Каримов ушбу медалнинг биринчи совриндори ҳисобланади.

Яна бир хайрли ишни фахр билан айтиш керакки, ўтга йили Бобур номидаги халқаро жамоат фонди ҳамда халқаро илмий экспедиция ташкил этилганлигининг 30 йиллиги кенг нишонланди. Ушбу фонд ва экспедициянинг ташкилотчиси ҳамда раҳбари геология-минералогия фанлари номзоди 90 ёшли Зокиржон Машрабовнинг Бобур меъросини урганиш билан боғлиқ улуғ ишларини ҳар қанча мақтасак ҳам камлик қилади. Машраб ота барча бобуршунос ва бобурпарвар инсонларнинг қалбди мангу сақланиб қоладиган таърифга сиғмайдиган юмушларни адо этди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, “Ҳижрон аро ёд этиб, мени шод эттинг” дея лутф этади Мирзо Бобур рубойларидан бирида. Чиндан ҳам, улуғ аждодларни ёд этиш, уларнинг беназир илмий ва бадиий меросини ўрганиш, ҳаёт йўлларини тадқиқ қилиш авлодларнинг бурчидир.

Ўз ижодида Ватанни улуғлаган, бир умр она юрт соғинчи билан яшаган, улуғ шоирнинг ҳаёти ва ижоди бугун ҳам ёш авлодни ватанпарварлик, юртга садоқат, меҳр-оқибат, мурувват ва саховат каби юксак инсоний фазилатлар соҳиби этиб тарбиялашга хизмат қилмоқда.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Унинг ҳаёти ва ижоди ва бой маънавий мероси на фақат Ўзбекистонда, балки дунёнинг кўплаб давлатларида катта қизиқиш билан ўрганилмоқда.

Шунга ҳам эътибор қаратиш керакки, Ғарб тарихчилари бобурийларни, «Буюк мўғуллар» номи билан нотўғри талқин қилиб келишган. Бобур ижодин чуқур урганга тадқиқотчиларнинг хулосаларига таянадиган бўлсак, аслида Мирзо Бобур авлодлари, ўзларини Бобурийлар ҳамда «Бобурийлар сулоласи» деб, аташган. Шундай қилиб, Заҳриддин Муҳаммад Бобур асос солган, Бобурийлар ҳукмронлиги Ҳиндистонда 1526 йилдан то 1858 йилгача 332 йил давом этади.

Ўзбек халқи Бобур Мирзодек беназир аллолмаси, буюк ўғлони борлиги билан беҳад ғурурланиб, бошини баланд, қадини тик тутиб яшашга тўла ҳақлидир. Улуғ аجدодларимиздан бири ўлароқ, ул зот бизни тарихимизни кадрлашга, келажакка буюк ишонч билан қарашга ўргатади. Унинг тафаккур юлдузи мустақил Ўзбекистоннинг буюк келажак йўлини ёритиб, бундан буён ҳам бошимиз узра ёрқин порлаб тураверишига имонимиз комил.